

LIBERTATEA RELIGIOASĂ ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ: O ANALIZĂ JURIDICĂ DIN PERSPECTIVA DREPTULUI INTERNAȚIONAL ȘI CONSTITUȚIONAL

Conf.univ.dr. Daniel FODOREAN

Decan, Institutul Teologic Baptist din București;

Membru asociat, Academia Oamenilor de Știință din Romania;

Doctorand, Școală Doctorală de Drept,

Academia de Studii Economice din București

decan@itb.ro

ABSTRACT: Religious freedom and public safety: a legal analysis from the perspective of international and constitutional law.

The article examines the complex relationship between religious freedom and public security from a legal perspective, focusing on international law and Romanian constitutional law. The study takes as its starting point international documents, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which recognize freedom of religion as a universal fundamental right, but allow for its limitation under certain strictly defined conditions, among which is public security. This study also examines the provisions of the Romanian Constitution related to these limitations, showing how the domestic judicial order approaches the reconciliation of freedom of religion with the requirements of collective security. The analysis aims to elucidate the delicate balance between protecting freedom of belief on the one hand and the responsibility for public security through state control on the other, indicating theoretical as well as practical aspects regarding this tension.

Keywords: *siguranță publică, libertate religioasă, drepturile omului, Constituția României, restrângerea drepturilor fundamentale, drept constituțional*

Într-o epocă a globalizării, migrației, pluralismului religios și amenințărilor transnaționale, interacțiunea dintre libertatea religioasă și securitatea națională devine din ce în ce mai complicată. Cum poate fi protejată și menținută libertatea de credință fără a risca securitatea statului? Deși libertatea religioasă este un drept cardinal, inalienabil și constituțional, exercitarea sa poate fi restricționată constituțional doar în anumite circumstanțe definite.

Siguranța publică (public safety¹) în raport cu libertatea religioasă este „limita libertății individuale în exprimarea religioasă pentru a menține bunăstarea comunității; este văzută ca un interes vital alături de ordinea publică, sănătate și drepturile celorlalți”². O definiție mai extinsă a acesteia a fost oferită de platforma de resurse juridice digitale LSD Law, după cum urmează:

Siguranța publică se referă la bunăstarea și protecția tuturor membrilor comunității. Este responsabilitatea guvernului să se asigure că oamenii sunt în siguranță de rău și pericole. Aceasta include lucruri precum prevenirea criminalității, răspunsul la situații de urgență și asigurarea siguranței clădirilor și drumurilor. Siguranța publică este importantă pentru toată lumea și contribuie la crearea unui mediu pașnic și sigur în care oamenii să trăiască³.

Legislația națională de reglementare în acest domeniu definește securitatea națională ca „starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție”⁴. Sub aspect aplicat la nivelul practicii judiciare, siguranța publică se referă la „împrejurări care determină presupunerea că judecarea cauzei la

1 Așa apare expresia în engleză în textul *European Convention on Human Rights*, European Court of Human Rights, Strasbourg, p. 11.

2 *The Concept of Public Safety in Christianity*, disponibil la: <https://www.wisdomlib.org/christianity/concept/public-safety> (accesat la 1 octombrie 2025).

3 *Legal Definitions – Public Safety*, disponibil la: <https://ltd.law/define/public-safety> (accesat la 1 octombrie 2025).

4 Parlamentul României, *Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea națională a României*, Monitorul Oficial al României, nr. 190 din 18 martie 2014.

instanța competentă ar putea genera o tulburare a ordinii publice; siguranța publică constituie motiv de strămutare a procesului”⁵.

Deci, în sens larg, cele două aspecte cheie care definesc siguranța publică sunt bunăstarea (binele comun) și protecția tuturor membrilor unei comunității, cât și toate consecințele care rezidă din acest demers. În sens mai specific, potrivit legislației din România, securitatea națională se referă la trei direcții esențiale, la starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate, la menținerea ordinii de drept și la asigurarea condițiilor ca drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale să poată fi exercitate.

1. Evoluția limitărilor libertății religioase în dreptul internațional: de la protejarea credinței la siguranța publică.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în articolul art. 9 alin. 2, prevede: „libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru siguranța publică, protecția ordinii, a sănătății, a moralei publice, a drepturilor și a libertăților altora”⁶. Prin urmare, Convenția stabilește cinci situații în care exercitarea libertății religioase poate fi limitată: siguranța publică, protecția ordinii, protecția sănătății, protecția moralei publice și protecția drepturilor și a libertăților altora.

Una dintre aceste situații o constituie siguranța publică. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, „lista scopurilor legitime este strict exhaustivă, iar definirea acestor excepții are un caracter restrictiv; pentru a fi compatibilă cu Convenția, o restrângere a acestei libertăți trebuie să urmărească, printre altele, un scop care se poate încadra în unul dintre cele enumerate în dispoziția respectivă [Sviato-Mikhailivska Parafiya împotriva Ucrainei, pct. 132 și 137; S.A.S. împotriva Franței (MC), pct. 113]”⁷.

5 *Dicționar juridic (DEX)*, „Siguranță publică”, disponibil la: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/siguranta-publica> (accesat la 1 octombrie 2025).

6 *European Convention on Human Rights*, European Court of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg, p. 11, disponibil la: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG

7 Consiliul Europei / Curtea Europeană a Drepturilor Omului, *Ghid privind art. 9 din Convenție – Libertatea de gândire, de conștiință și de religie*, Strasbourg, 2019, p. 17.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Ghidul privind aplicarea articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, subliniază că noțiunea de „siguranță publică” (public safety), în calitate de posibilă ingerință a statului în exercitarea libertății religioase, nu este menționată expres în cazul altor drepturi fundamentale, precum dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8 alin. 2), libertatea de exprimare (art. 10 alin. 2), libertatea de întrunire și de asociere (art. 11 alin. 2), ori dreptul la viață și interzicerea torturii (art. 2 și art. 3).

Această mențiune conferă noțiunii de „siguranță publică” un caracter singular și specific în contextul libertății religioase. După cum se arată în ghid, „această omisiune [n.tr. cu referire la celelalte drepturi și libertăți] nu este nici pe departe accidentală; dimpotrivă, refuzul autorilor Convenției de a include acest motiv special în lista motivelor legitime ale unei ingerințe reflectă importanța primordială a pluralismului religios, considerat *unul dintre pilonii societății democratice*”⁸.

De asemenea, potrivit jurisprudenței Curții, o asemenea ingerință nu poate fi interpretată ca o suspendare sau ca o renunțare temporară la exercițiul libertății religioase în favoarea statului. În acest sens, Curtea a precizat că „statul nu poate dicta persoanei ce trebuie să creadă ori să ia măsuri coercitive pentru a o obliga la schimbarea convingerii” (Nolan și K. împotriva Rusiei, pct. 73)” și că „statul nu se poate baza exclusiv pe necesitatea de a proteja securitatea națională pentru a restrânge exercitarea dreptului unei persoane sau al unui grup de persoane de a-și manifesta religia”⁹.

Astfel, ingerința statală trebuie interpretată strict și proporțional, în conformitate cu principiile unei societăți democratice, în care pluralismul și libertatea de conștiință constituie valori fundamentale protejate de Convenție.

Exploatarea normelor internațională conduce la observația că Declarația Universală a Drepturilor Omului nu conține nicio prevedere referitoare la condițiile sau situațiile în care libertatea religioasă ar putea fi restrânsă. Declarația se limitează la afirmarea principiului general potrivit căruia „orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și reli-

8 Organizația Națiunilor Unite, *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, 10 decembrie 1948, art. 18, disponibil la: <https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/22751>.

9 Curtea Europeană a Drepturilor Omului / Council of Europe, *Convenția europeană a drepturilor omului*, Strasbourg, p. 5, disponibil la: <https://www.echr.coe.int>.

gie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor”¹⁰.

Prin urmare, la scurt timp după adoptarea Declarației (1948), în perioada 1949–1950, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a inițiat procesul de redactare a textului Convenției Europene a Drepturilor Omului, cu sprijinul experților juridici din statele fondatoare, în special Marea Britanie, Franța și țările scandinave.

Așa cum se menționează în preambulul Convenției, unul dintre argumentele fundamentale care au stat la baza elaborării și adoptării sale a fost acela că „guverne ale statelor europene, animate de același spirit și având un patrimoniu comun de idealuri și tradiții politice, de respect al libertății și de preeminență a dreptului, să ia primele măsuri pentru garantarea colectivă a anumitor drepturi enunțate în Declarația Universală”¹¹.

Astfel, la Roma, la 4 noiembrie 1950, Consiliul Europei a adoptat Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, instrument juridic care, în articolul 9 alineatul (2), stabilește în mod expres condițiile în care libertatea religioasă poate fi restrânsă. Ulterior, protocoalele adiționale (de exemplu, nr. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16) nu au modificat drepturile deja consacrate – inclusiv cele din articolul 9 –, ci au adăugat noi drepturi sau au introdus modificări de natură procedurală în arhitectura Convenției.

O abordare comparativă a prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și cele ale Declarației Universale a Drepturilor Omului în materia libertății religioase ridică o întrebare fundamentală: care au fost rațiunile introducerii restrângerilor exercițiului libertății religioase în textul Convenției Europene? Pentru a înțelege modul în care s-a ajuns la includerea acestor limitări în articolul referitor la libertatea religioasă, este necesar să fie avut în vedere contextul istoric, juridic și politic al redactării Convenției (1948–1950).

10 Organizația Națiunilor Unite, *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, 10 decembrie 1948, art. 18, disponibil la: <https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/22751>.

11 Curtea Europeană a Drepturilor Omului / Council of Europe, *Convenția europeană a drepturilor omului*, Strasbourg, p. 5, disponibil la: <https://www.echr.coe.int>.

În acei ani, Europa experimenta un mare proces de reconstrucție după devastarea celui de-al Doilea Război Mondial, care nu ar fi putut fi susținut decât prin efort colectiv și asistență externă (în special sub forma Planului Marshall) pentru a reconstrui infrastructura, economia și instituțiile democratice. Din punct de vedere politic și social, continentul purta cicatricile regimurilor totalitare (naziste și comuniste), care au încălcat în mod constant drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea religioasă.

Această experiență a trecutului a avut un impact profund asupra țărilor europene de atunci, în ceea ce privește înțelegerea necesității urgente de a crea un sistem comun de protecție a drepturilor omului. În acest sens, Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată în 1948 de către Națiunile Unite, a oferit un stimulent crucial pentru formarea unei viziuni comune asupra valorilor democratice, după cum este exprimat foarte direct, la nivel de discurs formal, în Preambulul CEDO astfel:

Reafirmând atașamentul lor profund față de aceste libertăți fundamentale care constituie temelia însăși a justiției și a păcii în lume și a căror menținere se bazează în mod esențial, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe o concepție comună și un respect comun drepturilor omului din care acestea decurg¹².

Cu toate că se dorea alinierea la drepturile și libertățile fundamentale afirmate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, redactorii textului Convenției au constatat că articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului avea o formulare declarativă excelentă¹³, dar nu suficient de precisă și aplicabilă juridic, fără a face nicio referire explicită la condițiile în care aceasta poate fi restrânsă.

În fapt, existau opinii diferite cu privire la aceasta între liderii europeni. Conform documentelor pregătitoare ale Convenției¹⁴, „Regatul Unit al Marii Britanii și Franța au insistat ca drepturile garantate să nu fie „absolute”, pentru a permite menținerea ordinii publice și respectarea pluralismului. În schimb, țările cu tradiție liberală (precum Suedia sau

12 Curtea Europeană a Drepturilor Omului / Council of Europe, Convenția europeană a drepturilor omului, Strasbourg, p. 5, disponibil la: <https://www.echr.coe.int> .

13 Ioan-Gheorghe Rotaru,

14 Conseil de l'Europe, *Recueil des Travaux Préparatoires*, Strasbourg, 1966, disponibil la: <https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/echrtravaux-p2-en2907903>.

Olanda) au cerut ca libertatea de conștiință să fie protejată deplin, fără ingerință a statului în credințele interioare¹⁵.

Cu toate acestea, este recunoscut faptul că „Travaux préparatoires pentru articolul 9 sunt relativ succinte, ceea ce înseamnă că motivele exacte ale fiecărei formulări nu sunt detaliate”¹⁶. Rezultatul acestor dezbateri a fost un compromis de natură legistică: textul articolului 9 a fost împărțit în două părți — aliniatul 1 garantează în mod absolut libertatea de gândire, conștiință și religie (*forum internum*), iar aliniatul 2 se referă la manifestarea religiei (*forum externum*)¹⁷, care ar putea fi restrânsă în anumite condiții bine precizate, și anume: restrângerea să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim și să fie necesară într-o societate democratică.

În acest fel, dreptul la libertate religioasă a fost protejat de orice ingerință a statului sau a oricărei alte instituții. În schimb, intervenția statului poate avea loc doar asupra manifestării libertății religioase, desigur, doar în condițiile prevăzute de textul Convenției. Această distincție poate duce la crearea unei dihotomii nu doar de natură conceptuală, ci și practică, generând potențial pentru ingerința statului („noi recunoaștem dreptul absolut la libertate religioasă, dar am intervenit doar asupra manifestării acesteia”).

Câteva motive mai specifice, de natură socio-religioasă, pentru introducerea clauzei din alineatul 2 al articolului 9 ar fi: echilibrul dintre libertatea religioasă și interesul public, evitarea pericolului teocratic, prevenirea faptelor ilicite, asigurarea pluralismului și a toleranței religioase.

În procesul de pregătire a textului Convenției este evidentă preocuparea pentru echilibrul dintre libertatea religioasă și interesul public, după cum mărturisesc redactorii documentului, care afirmă că „s-a considerat necesar să se adauge o clauză care să permită restricții privind manifestarea religiei sau a credinței, pentru a proteja ordinea publică și drepturile celorlalți”¹⁸. Van Dijk și Van Hoof prezintă și mai clar această

15 Council of Europe, *European Commission of Human Rights. Preparatory Work on Article 9 of the European Convention on Human Rights*, Strasbourg, 16 august 1956.

16 Caroline K. Roberts, *Reconceptualising the Place of the Forum Internum and Forum Externum in Article 9 of the European Convention on Human Rights*, University of Bristol, septembrie 2019, p. 5, disponibil la: <https://research-information.bris.ac.uk>

17 Caroline K. Roberts, *Reconceptualising the Place of the Forum Internum and Forum Externum in Article 9 of the European Convention on Human Rights*, University of Bristol, septembrie 2019, p. 5, disponibil la: <https://research-information.bris.ac.uk>

18 Council of Europe, *Recueil des Travaux Préparatoires*, vol. II, Strasbourg, 1950, p. 260–262.

preocupare, susținând că „clauzele de limitare au fost un răspuns direct la experiențele totalitare din anii 1930 și 1940, menite să asigure un echilibru între libertățile individului și protejarea societății democratice în ansamblu”¹⁹.

Un argument interesant pentru introducerea acestor limitări este constatarea pericolului teocratic. Acest concept teologic exprimă una dintre formele de guvernare întâlnite în Biblie, și anume aceea conform căreia Dumnezeu este conducătorul suprem al poporului. Prin extindere, acest concept se poate aplica oricărei religii în care divinitatea este recunoscută ca fiind conducătorul și singura formă de guvernare a statului. Implicațiile unei astfel de concepții ar fi încercarea unei religii de a-și impune normele asupra statului sau asupra altor cetățeni. Astfel, „prin introducerea unor clauze de limitare, Convenția a urmărit să garanteze că niciun grup religios sau ideologic nu își poate impune standardele morale asupra altora prin constrângere legală sau dominație socială”²⁰.

Ulterior adoptării Convenției, s-a constatat că introducerea clauzei în articolul 9 este folositoare în vederea prevenirii abuzului libertății religioase pentru derularea unor activități contrare legii, cum ar fi: incitarea la ură, refuzul vaccinării, discriminarea și altele. Această idee este susținută de Andrew Z. Drzemczewski, care afirmă că „alineatul 2 a fost introdus tocmai pentru a preveni abuzurile de libertate religioasă și pentru a permite statelor să acționeze atunci când invocarea religiei este folosită pentru a justifica un comportament ilegal sau dăunător”²¹.

Restricțiile care formează clauza articolului 9 al Convenției creează spațiu pentru democrație, pluralism religios și toleranță. Din această perspectivă, alineatul (2) legitimează intervenția statului nu pentru a controla convingerile, ci pentru a asigura pluralismul și conviețuirea pașnică a diferitelor religii, fapt esențial pentru o societate democratică. Potrivit consemnărilor din procesul de pregătire a documentului Convenției, „comitetul a convenit să adopte aceeași formulă de limitare ca în articolele

19 Van Dijk, Pieter; Van Hoof, G.J.H., *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Kluwer Law International, Haga, 1998, p. 546–547.

20 Van Dijk și Van Hoof, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Kluwer Law International, 1998, p. 547

21 A. Drzemczewski, *European Human Rights Convention in Domestic Law*, Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 324.

8, 10 și 11, și anume că orice interferență trebuie să fie «necesară într-o societate democratică» pentru scopuri legitime specificate²².

Care este legătura dintre pluralismul religios și democrație? Legătura constă în faptul că „pluralitatea, toleranța și deschiderea sunt caracteristici ale unei societăți democratice; rolul statului este de a asigura un pluralism religios autentic, rămânând neutru și imparțial”²³.

Un alt instrument juridic internațional esențial pentru garantarea și protejarea libertății religioase este Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Acesta a fost adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția 2200A (XXI) din 16 decembrie 1966 și a intrat în vigoare la data de 23 martie 1976, în conformitate cu dispozițiile articolului 49 din Pact. România a ratificat acest instrument internațional la 31 octombrie 1974, prin Decretul nr. 212, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.

Se ridică întrebarea legitimă: de ce a fost necesară adoptarea unui nou document internațional privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în condițiile existenței deja a Declarației Universale a Drepturilor Omului? În doctrină au fost identificate cel puțin două rațiuni principale.

În primul rând, s-a resimțit nevoia elaborării unui tratat internațional cu caracter obligatoriu, care să prevadă mecanisme clare de aplicare, monitorizare și control. Din perspectivă juridică, Declarația Universală a Drepturilor Omului nu avea forță obligatorie, având mai degrabă natura unei recomandări internaționale, menită să stabilească un standard comun privind drepturile fundamentale ale omului. După cum s-a subliniat în doctrină, „Declarația Universală nu a fost un tratat și, ca atare, nu a impus nicio obligație juridică statelor; a constituit mai degrabă o declarație de principii care urma să servească drept standard comun de realizare”²⁴.

22 Council of Europe, *Recueil des Travaux Préparatoires*, vol. II, Strasbourg, 1950, p. 260–262.

23 Council of Europe, *Guide on Article 9 – Freedom of Thought, Conscience and Religion*, Strasbourg, 2023, p. 15–16.

24 United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, vol. I, New York & Geneva, 2002, p. 1, disponibil la: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Compilation2en.pdf>.

Pe acest fond, presiunea internațională a crescut treptat, vizând transformarea principiilor Declarației Universale în norme juridice cu caracter obligatoriu. Ca urmare, Consiliul Economic și Social al ONU (ECOSOC) a solicitat elaborarea unui document internațional care să instituie mecanisme comune de supraveghere, evaluare și posibilitatea formulării de plângeri individuale.

Astfel, în anul 1952 s-a decis redactarea a două pacte distincte – unul referitor la drepturile civile și politice, iar celălalt la drepturile economice, sociale și culturale – pentru a reflecta particularitățile de implementare ale acestor două categorii de drepturi.

După cum afirmă William A. Schabas, „Pactul a conferit efect obligatoriu idealurilor proclamate în Declarația Universală, transformând aspirațiile în drepturi exercitabile”, ceea ce reprezintă, probabil, una dintre cele mai semnificative realizări ale sale. În același sens, Louis Henkin subliniază că „Pactele internaționale au avut scopul de a conferi forță juridică principiilor proclamate în Declarația Universală, prin transformarea obligațiilor morale în angajamente legale”²⁵.

Pe de altă parte, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice s-a conturat într-un context social și politic specific, marcat de transformări profunde la nivel global. Odată cu instaurarea regimurilor comuniste în mai multe state din Europa Centrală și de Est, lumea s-a divizat în două blocuri ideologice majore – occidental și socialist – fapt ce a condus la apariția așa-numitului Război Rece.

În această perioadă, statele occidentale au promovat prioritar drepturile civile și politice, precum libertatea de exprimare, libertatea religioasă și participarea politică, în timp ce statele socialiste au pus accent pe drepturile economice, sociale și culturale, în special pe dreptul la muncă, la sănătate și la educație. În consecință, „confruntarea ideologică a Războiului Rece a făcut imposibilă adoptarea unui singur tratat cuprinzător privind drepturile omului; rezultatul a fost împărțirea în două Pacte separate.” Cele două tratate internaționale la care face referire Donnelly sunt: Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice și Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

25 Louis Henkin, *Human Rights*, Foundation Press, New York, 1999, p. 21, disponibil la: https://books.google.ro/books/about/Human_Rights.html?id=SpkQgAA-CAAJ&redir_esc=y.

În ceea ce privește libertatea religioasă, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice urmează linia jurisprudenței și principiilor consacrate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, întrucât articolul 18 alineatul (3) introduce o clauză de limitare a exercițiului acestui drept, statuând că: „libertatea manifestării religiei sau convingerilor nu poate fi supusă decât restricțiilor prevăzute de lege și necesare pentru ocrotirea securității, ordinii și sănătății publice, ori a moralei sau a libertăților și drepturilor fundamentale ale altora”²⁶.

Astfel, Pactul identifică cinci situații în care exercitarea libertății religioase poate fi supusă restricțiilor legale: ocrotirea securității publice, a ordinii publice, a sănătății publice, a moralei publice și a drepturilor și libertăților fundamentale ale altora. Pe lângă aceste condiții materiale, documentul consacră și principiile legitimității intervenției statale, respectiv legalitatea și necesitatea, ca cerințe cumulative pentru orice măsură restrictivă.

În acest sens, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului, în Comentariul general nr. 22 referitor la articolul 18, precizează: „nicio limitare a libertății de manifestare a religiei nu este permisă în afara celor prevăzute la alin. (3), iar acestea trebuie aplicate numai în măsura strict necesară pentru protejarea intereselor legitime ale societății”²⁷.

Deși noțiunea de securitate publică este menționată expres în Pact, textul nu oferă o definiție detaliată a acesteia. Totuși, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului clarifică în același comentariu că: „noțiunea de securitate publică se referă la protejarea existenței națiunii, a integrității teritoriale și a independenței politice împotriva amenințărilor reale și nu trebuie utilizată pentru a restrânge drepturile persoanelor care își manifestă pașnic convingerile”²⁸.

Prin urmare, libertatea religioasă este garantată până în momentul în care manifestarea credinței sau practicile religioase se transformă într-un pericol real și concret pentru securitatea colectivă.

În concluzie, dreptul internațional, principalele instrumente juridice care reglementează libertatea religioasă și posibilitatea restrângerii acesteia

26 Jack Donnelly, *Drepturile universale ale omului în teorie și practică*, ediția a 3-a, Cornell University Press, Ithaca, 2013, p. 37.

27 UN Human Rights Committee, *General Comment No. 22*, 27 septembrie 1993, p. 3, pct. 8, disponibil la: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CCPR_General_Comment_22_1993_en.pdf

28 Idem

sunt Convenția Europeană a Drepturilor Omului (art. 9 alin. 2) și Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (art. 18 alin. 3). Ambele consacră principiul conform căruia libertatea religioasă poate fi limitată doar în condiții strict determinate: restrângerea trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim și să fie necesară într-o societate democratică. Situațiile legitime enumerate includ protejarea siguranței publice, a ordinii publice, a sănătății, a moralității publice și a drepturilor și libertăților fundamentale ale altora. Aceste condiții au rolul de a asigura un echilibru între libertatea individuală și interesul general al societății.

Dintre aceste motive, siguranța publică ocupă un loc distinct, fiind menționată expres ca posibil temei al ingerinței statului. În sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și al interpretărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, această noțiune se referă la protejarea existenței națiunii, a integrității teritoriale și a securității colective împotriva unor amenințări reale, nu ipotetice. Ea nu poate fi invocată pentru a restrânge manifestări pașnice ale credinței, ci doar atunci când exercitarea libertății religioase devine un pericol concret pentru stabilitatea socială sau ordinea democratică.

Astfel, criteriul siguranței publice nu exprimă o limitare arbitrară a libertății religioase, ci o garanție a faptului că pluralismul și toleranța se pot manifesta în cadrul unei societăți protejate împotriva abuzurilor și a fanatismului religios.

2. Echilibrul dintre libertatea religioasă și siguranța publică în Constituția României

Constituția României din 2003 are mențiuni specifice cu privire la *religie*, la garantarea libertății religioase.

Religie nu poate constitui un criteriu de discriminare între cetățenii României, Romania fiind „patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială” (Constituția, art.4). În esență prevederea constituțională subliniază egalitatea între cetățenii României, iar pe cale de consecință interzice discriminarea între cetățeni pe baza criteriului religios. Abordările discriminatorii nu pot să fi justificate de religia de care aparțin, vechimea și proeminența acesteia în societate. Dacă un cetățean aparține unei religii cu vechime nu

poate considerat ca fiind mai mult român decât un cetățean aparținând unei religii mai noi sau unei religii minoritare. În vederea prevenirii și sancționării faptelor de discriminare pe criteriu religios au fost înființate instituții (Avocatul Poporului și CNCD). Modalitatea de funcționare a acestora sunt prevăzute de lege²⁹.

Astfel, apartenența sau neapartenența unei persoane la o religie nu poate justifica un tratament diferit în fața legii ori în exercitarea drepturilor civile și politice. Statul român recunoaște diversitatea credințelor, dar impune neutralitatea sa față de acestea, asigurând un cadru în care toți cetățenii, indiferent de convingerile religioase, se bucură de aceleași drepturi și obligații.

Libertatea religioasă este garantată în articol 29, acesta constituind temelia juridică a libertății religioase în România. El afirmă libertatea gândirii, a opiniei și a credinței, protejând dreptul fiecărui individ de a crede, de a nu crede sau de a-și schimba credința fără constrângere. Libertatea religioasă fiind un drept absolut și intrinsec persoanei, iar ori ingerință este interzisă pentru că, „libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale”³⁰. Chiar dacă libertatea de conștiință este un drept absolut și garantat de Constituție aceasta „trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc”³¹. Statul garantează autonomia cultelor religioase și le recunoaște libertatea de organizare potrivit propriilor statute, în condițiile legii (art.29 alin.3). Totodată, articolul impune respectul reciproc între confesiuni și interzice învrăjbierea religioasă, consolidând un climat de toleranță (art.29 alin.4). Relația

29 Parlamentul României, *Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului*, republicată, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 27 februarie 2018.

Guvernul României, *Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001.

30 *Constituția României* (1991), modificată și completată prin *Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, art. 29 alin. (1).

31 *Constituția României* (1991), modificată și completată prin *Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, art. 29 alin. (2).

dintre stat și culte este definită prin principiul **autonomiei și cooperării**, statul sprijinind activitatea religioasă în anumite domenii sociale, precum asistența spirituală în instituții publice (art.29 alin.5).

În domeniul libertății religioase, există, de asemenea, dreptul părinților sau tutorilor de a asigura educația religioasă și morală a copiilor lor (art. 29 alin. 6). Textul constituțional recunoaște că educația copiilor nu este doar o funcție a statului, ci în primul rând o responsabilitate a familiei, care are dreptul de a orienta formarea minorului conform propriilor convingeri filozofice, etice sau religioase. Prin această formulare, statul este obligat să respecte autonomia familiei în domeniul educației propriilor copii și să nu impună o educație contrară valorilor fundamentale ale părinților, atâta vreme cât acestea nu contravin ordinii publice, sănătății, moralei ori drepturilor altora.

Convingerile religioase se pot exprima liber, inclusiv gândurile și opiniile, cât și „libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”³².

În textul constituțional libertății de exprimare este garantată, dar aceasta este limitată prin faptul că *nu pot fi permise formele de exprimare care instigă la ură religioasă* (art. 30 alin.7). Această prevedere urmărește protejarea păcii sociale și a demnității umane, prevenind conflictele generate de intoleranță confesională.

Libertatea de opinie trebuie să fie echilibrată de datoria civică, iar dreptul de a manifesta propria credință nu trebuie să se transforme într-un instrument de excludere sau violență împotriva altora. Implicit, această prevedere constituțională servește și pentru a reitera responsabilitatea autorităților de a asigura o conviețuirea pașnică între toate comunitățile religioase din țară.

Constituția garantează dreptul la învățătură, iar acesta implică și că statul *asigură dreptului la învățământ religios „potrivit cerințelor specifice fiecarui cult”* (art.32. alin. 7).

Părinții și elevii au dreptul la educație religioasă (altfel spus, specific confesională) conform credinței lor, drept pe care statul se angajează să-l

32 Constituția României (1991), modificată și completată prin *Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, art. 30 alin. (1).

garanteze prin asigurarea unui cadru legislative și instituționale. În același timp, articolul reflectă principiul libertății conștiinței, deoarece participarea la orele de religie nu este impusă, ci voluntară. În acest mod, educația religioasă este recunoscută ca parte a formării morale și culturale, dar fără a compromite caracterul neutru al statului.

Privit strict din perspectiva utilizării termenului *religie* în Constituție, se poate concluziona că acesta este menționat în mod specific în legătura cu egalitatea cetățenilor (art. 4), cu dreptul la liberă exprimare (art. 30, alin. 7), cu dreptul la învățătură (art. 32, alin. 7; art. 29, alin. 6), iar, în mod special, este detaliat în articolul dedicat garantării libertății de conștiință și religie (art. 29).

În ceea ce privește *securitatea națională* aceasta reprezintă una dintre valorile fundamentale ale oricărui stat suveran. Într-un sens larg, ea presupune protejarea existenței, suveranității, independenței și integrității teritoriale a statului, precum și a ordinii constituționale, a drepturilor și libertăților cetățenilor. În România, cadrul juridic suprem al securității naționale este stabilit prin Constituția României, care fundamentează principiile, instituțiile și mecanismele prin care statul își asigură apărarea și stabilitatea internă.

Constituția României (revizuită în 2003) reflectă preocuparea statului pentru securitate prin mai multe articole care conturează cadrul general al acestei valori, și anume: România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil (art. 1 alin. 1–5); teritoriul României este inalienabil (art. 3 alin. 1); cetățenia și unitatea poporului român exprimă dimensiunea internă a securității statului (art.4, art.5).

Principalele instituții cu atribuții în domeniul securității naționale sunt: Președintele României (art. 80–92), Parlamentul (art. 65 și 67), Guvernul (art. 102–107) și instituțiile specializate. Președintele exercită atribuții directe în domeniul securității: conduce politica externă, este comandantul forțelor armate, prezidează Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT – art. 119) și poate declara, cu aprobarea Parlamentului, mobilizarea generală sau parțială. Parlamentul aprobă strategia de apărare a țării, declararea stării de război sau de urgență, și controlează activitatea Guvernului și a serviciilor de informații. Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe, inclusiv aplicarea strategiei de securitate națională, iar serviciile de informații funcționează potrivit legilor speciale, sub control parlamentar (art. 65 lit. h).

Securitatea națională este nu doar o valoare națională, dar și una împărtășită și care se reflectă în statutul României de membru în Uniunea Europeană și NATO, fapt clar precizat în articolele 148 și 149 din Constituția României. Desigur că aceste relații partenoriale strategice are și implicații, cum ar fi prioritatea dreptului european și cooperarea loială între instituțiile române și cele ale UE (art. 148), cât și participarea României la sistemul comun de apărare al NATO (art. 149).

În ceea ce privește relația dintre drepturile și libertățile fundamentale în raport cu securitatea națională, Constituția reglementează cazurile în care aceste pot fi limitate în vederea asigurării securității naționale. Articolul 53 precizează cadrul legitim în care toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția României ar putea fi limitate.

Exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale poate fi restrâns numai în condiții excepționale și strict determinate de lege. Textul constituțional exprimă ideea centrală a statului de drept, în care libertatea este regula, iar restrângerea acesteia reprezintă excepția. Potrivit art. 53 alin. (1), restrângerea poate fi dispusă doar prin lege, ceea ce exclude orice intervenție arbitrară a autorităților executive. Prin această formulare se consacra *principiul legalității restrângerii drepturilor*, ca garanție a previzibilității și securității juridice în raport cu cetățeanul. Ioan Muraru subliniază că „restrângerea exercițiului unor drepturi fundamentale trebuie privită ca o măsură de ultim resort, acceptabilă doar în condițiile expres prevăzute de Constituție și cu respectarea principiului proporționalității”³³.

Enumerarea scopurilor pentru care poate fi dispusă o restrângere are caracter limitativ și urmărește să împiedice eventualele abuzuri de putere. Aceste scopuri vizează apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, protejarea drepturilor și libertăților celorlalți, desfășurarea instrucției penale sau prevenirea consecințelor unor calamități ori dezastre. Prin urmare, nu orice interes public justifică o restrângere, ci doar acele situații care privesc protejarea valorilor fundamentale ale societății democratice. După cum observă Ioan Deleanu, „legitimitatea restrângerii depinde de existența unui scop constituționalmente admis și de caracterul proporțional al măsurii”³⁴.

33 Ioan Muraru; Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. II, Editura C.H. Beck, București, 2011, p. 202 și 205.

34 Ioan Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale – în dreptul român și în dreptul comparat*, Editura C.H. Beck, București, 2006, p. 367.

Alin. (2) al articolului introduce *principiul proporționalității*, unul dintre pilonii jurisprudenței constituționale moderne. Acesta impune ca măsura de restrângere să fie necesară într-o societate democratică, adecvată scopului urmărit și să nu depășească ceea ce este strict necesar. Elena-Simina Tănăsescu afirmă că „proporționalitatea constituie garanția împotriva abuzului de putere, oferind criteriul prin care statul este chemat să justifice fiecare limitare a libertăților în lumina valorilor democratice”³⁵. Această viziune este aliniată cu standardele Curții Europene a Drepturilor Omului, care, în jurisprudența sa constantă, a afirmat că orice ingerință în exercițiul unui drept trebuie să corespundă unei „nevoi sociale imperioase” și să fie „necesară într-o societate democratică”³⁶.

O altă garanție importantă introdusă de textul constituțional este interdicția discriminării și obligația de a nu aduce atingere existenței dreptului. Aceasta înseamnă că restrângerea poate viza doar modul de exercitare a libertății, nu suprimarea ei. După cum observă Ioan Vida, „interdicția de a aduce atingere existenței dreptului garantează că statul nu poate transforma limitarea într-o abrogare mascată a libertății fundamentale”³⁷. În acest fel, Constituția protejează substanța drepturilor fundamentale și reafirmă prevalența valorilor demnității umane și egalității în fața legii.

Deși libertatea religioasă și securitatea națională nu sunt legate în mod expres în Constituția României, dispozițiile articolului 53 se aplică tuturor drepturilor și libertăților, inclusiv și acestei libertăți fundamentale. Articolul 29 din Constituție garantează libertatea de conștiință și de religie, dar nu are inclus clauza de limitare a acestui drept, așa cum este prevăzută în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Pactul și Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, și anume: protejarea siguranței publice, a ordinii publice, a sănătății, a moralității publice și a drepturilor și libertăților fundamentale ale altora.

Conform jurisprudenței Curții Constituționale, libertatea religioasă poate fi restricționată ca oricare alt drept dacă este „necesară pentru protejarea valorilor democratice și trăirea pașnică împreună a indivizilor și con-

35 Elena-Simina Tănăsescu, *Drept constituțional european*, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 146.

36 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, *Cauza Handyside c. Regatul Unit*, Hotărârea din 7 decembrie 1976, par. 48.

37 Ioan Vida, *Instituții politice și drept constituțional*, Editura Lumina Lex, București, 2002, p. 310.

fesiunilor”³⁸. Prin urmare, într-o societate pluralistă, statul este obligat să mențină un echilibru între libertatea de credință și securitatea colectivă, aplicând dispoziția de necesitate și proporționalitate prevăzută de articolul 53.

Această interpretare găsește sprijin în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a stabilit că libertatea de religie „poate fi supusă unor limitări permise de articolul 9 § 2 [din Convenție]” doar atunci când acestea sunt „prevăzute de lege” și „sunt necesare într-o societate democratică, pentru siguranța publică sau protecția ordinii”³⁹.

Siguranța națională și religia sunt teme reflectate în Constituția României, ambele fiind reglementate la nivel constituțional. Relația dintre ele este una indirectă: libertatea religioasă nu este limitată prin dispoziții speciale, ci prin prevederile generale aplicabile tuturor drepturilor și libertăților fundamentale, conform art. 53 din Constituție.

Concluzii

Ca drept fundamental inalienabil, libertatea religioasă este o structură dublă: partea sa interioară (*forum internum*) se află în afara oricărei limitări, dar dimensiunea exterioară (*forum externum*), adică reprezentarea credinței, poate fi restricționată exclusiv în condiții foarte specifice.

Atât Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Articolul 9(2)), cât și Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice (Articolul 18(3)) stipulează aceleași condiții prealabile în baza cărora libertatea religioasă este circumscrisă de intervenția statului, și anume:

- ♦ faptul că astfel de restricții sunt prevăzute de lege,
- ♦ servesc un scop legitim, inclusiv siguranța publică,
- ♦ sunt necesare pentru a atinge acest scop,
- ♦ precum și proporționale într-o societate democratică.

Termenul de „siguranță publică” are un înțeles clar: este protecția ordinii democratice, a stabilității sociale și a securității colective împotriva amenințărilor reale și concrete; dar aceasta nu poate fi o interferență arbitrară sau o piedică în calea expresiei pașnice a credinței.

38 Ioan Muraru & Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. II, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 205.

39 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, *Cauza Kokkinakis împotriva Greciei*, Hotărârea din 25 mai 1993.

Cadrul constituțional, Constituția României, din punct de vedere constituțional, încadrează juridic:

- ♦ articolul 29 – garantează libertatea de conștiință și religie,
- ♦ articolul 53 – conține prevederi generale privind restricțiile drepturilor și libertăților (de asemenea, în ceea ce privește această problemă).

Orice restricție trebuie să fie prevăzută de lege, să servească un interes legitim, să fie proporțională și nu poate altera substanța însăși a dreptului. În acest sens, dreptul constituțional românesc este consecvent cu practica din alte state, care interpretează astfel de restricții ca o măsură de ultimă instanță care poate fi impusă atunci când „siguranța publică și ordinea democratică” nu pot fi altfel menținute prin mijloace mai puțin invazive.

Între timp, statul trebuie să practice o politică de neutralitate activă și relație cu toate confesiunile (*neutralità e trattamento paritario nei confronti di tutti i culti*) pentru a asigura pluralismul religios, care este intrinsec oricărei societăți cu adevărat democratice.

Nu este un compromis între libertatea religioasă și siguranța publică; este relația dialectică. Prevederile de limitare ale instrumentelor de drept internațional și constituțional nu sunt destinate să restricționeze libertatea de dragul propriu, ci mai degrabă pentru a proteja structura în care aceasta poate fi trăită cu adevărat și responsabil.

Într-o realitate globală în care diversitatea religioasă și conflictul politic sunt trăsături definitorii, baza corespunzătoare a acestui trepied - legalitate, necesitate și proporționalitate - sunt fundamentale pentru a asigura o coexistență pașnică, respectul reciproc și menținerea deschiderii unui spațiu democratic în care credința individuală este în echilibru cu siguranța colectivă.

Bibliografie:

Doctrină juridică:

- ♦ DELEANU, Ioan, *Instituții și proceduri constituționale – în dreptul român și în dreptul comparat*, Editura C.H. Beck, București, 2006.
- ♦ DONNELLY, Jack, *Drepturile universale ale omului în teorie și practică*, ediția a 3-a, Cornell University Press, Ithaca, 2013.
- ♦ DRZEMCZEWSKI, A., *European Human Rights Convention in Domestic Law*, Clarendon Press, Oxford, 1983.

- ✦ HENKIN, Louis, *Human Rights*, Foundation Press, New York, 1999, disponibil la: https://books.google.ro/books/about/Human_Rights.html?id=SpkQgAACAAJ&redir_esc=y.
- ✦ MURARU, Ioan; TĂNĂSESCU, Simina, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. II, Editura C.H. Beck, București, 2011.
- ✦ ROBERTS, Caroline K., *Reconceptualising the Place of the Forum Internum and Forum Externum in Article 9 of the European Convention on Human Rights*, University of Bristol, septembrie 2019, disponibil la: <https://research-information.bris.ac.uk>.
- ✦ TĂNĂSESCU, Elena-Simina, *Drept constituțional european*, Editura Hamangiu, București, 2014.
- ✦ VAN DIJK, Pieter; VAN HOOFF, G.J.H., *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Kluwer Law International, Haga, 1998.
- ✦ VIDA, Ioan, *Instituții politice și drept constituțional*, Editura Lumina Lex, București, 2002.

Legislație națională:

- ✦ Parlamentul României, *Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului*, republicată, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 27 februarie 2018.
- ✦ Parlamentul României, *Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea națională a României*, Monitorul Oficial al României, nr. 190 din 18 martie 2014.
- ✦ Guvernul României, *Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001.
- ✦ *Constituția României (1991)*, modificată și completată prin *Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.

Instrumente Juridice Internaționale:

- ✦ Conseil de l'Europe, *Recueil des Travaux Préparatoires*, Strasbourg, 1966, disponibil la: <https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/echrtravaux-p2-en2907903>.
- ✦ Consiliul Europei / Curtea Europeană a Drepturilor Omului, *Ghid privind art. 9 din Convenție – Libertatea de gândire, de conștiință și de religie*, Strasbourg, 2019.

- ✦ Council of Europe, *European Commission of Human Rights. Preparatory Work on Article 9 of the European Convention on Human Rights*, Strasbourg, 16 august 1956.
- ✦ Council of Europe, *Guide on Article 9 – Freedom of Thought, Conscience and Religion*, Strasbourg, 2023.
- ✦ Council of Europe, *Recueil des Travaux Préparatoires*, vol. II, Strasbourg, 1950.
- ✦ Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), *Cauza Handyside c. Regatul Unit*, Hotărârea din 7 decembrie 1976.
- ✦ Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), *Cauza Kokkinakis împotriva Greciei*, Hotărârea din 25 mai 1993.
- ✦ Curtea Europeană a Drepturilor Omului / Council of Europe, *Convenția europeană a drepturilor omului*, Strasbourg, disponibil la: <https://www.echr.coe.int>.
- ✦ *European Convention on Human Rights*, European Court of Human Rights, Strasbourg, disponibil la: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG.
- ✦ Organizația Națiunilor Unite, *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, 10 decembrie 1948, disponibil la: <https://legislatie.just.ro/public/DetaIiiDocument/22751>.
- ✦ UN Human Rights Committee, *General Comment No. 22*, 27 septembrie 1993, disponibil la: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CCPR_General_Comment_22_1993_en.pdf.
- ✦ United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, vol. I, New York & Geneva, 2002, disponibil la: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Compilation2en.pdf>.

Surse online complementare:

- ✦ *The Concept of Public Safety in Christianity*, disponibil la: <https://www.wisdomlib.org/christianity/concept/public-safety> (accesat la 1 octombrie 2025).
- ✦ *Legal Definitions – Public Safety*, disponibil la: <https://lsd.law/define/public-safety> (accesat la 1 octombrie 2025).
- ✦ *Dicționar juridic (DEX)*, „Siguranță publică”, disponibil la: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/siguranta-publica> (accesat la 1 octombrie 2025).